

MAKALAH
PERDAGANGAN DAN INVESTASI INTERNASIONAL

DOSEN PENGAMPU :

1.Dr. H. Fachrurazi, S.Ag.MM

2. Sri Dewi Ayu SafitriS,Sy M.E

OLEH :

PUTRI INDAH LESTARI (11825070)

Kelas 7B

JURUSAN MANAJEMEN BISNIS SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

2021

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut Nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha penyayang. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. serta kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah perdagangan dan investasi internasional.

semoga makalah ini membantu para pembaca untuk menambah pengetahuan, dan pengalaman serta menginspirasi para pembaca. Makalah ini kami akui masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena pengalaman yang kami miliki masih sangat kurang oleh karena itu kami harapkan bagi para pembaca untuk memberikan masukan-masukan yang bersifat membangun makalah ini. Sehingga kami dapat memperbaiki bentuk maupun isi makalah sehingga kedepannya lebih baik lagi..

Pontianak, 9 November 2021

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumus Masalah	2
C. Tujuan	3
BAB II PEMBAHASAN.....	4
A. Perdagangan Internasional Dan Ekonomi Dunia	5
B. Gambaran Investasi Internasional	10
C. Teori Investasi Internasional	14
BAB III PENUTUP.....	17
PENUTUP	17
SARAN.....	17
DAFTAR PUSTAKA.....	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam jurnal Perdagangan internasional merupakan tempat untuk melakukan pertukaran barang dan jasa. Perdagangan internasional berkembang kedalam ukuran yang besar karena kerjasama yang dilakukan oleh berbagai negara dan adanya keinginan untuk mempromosikan suatu barang dan jasa secara bebas. Perdagangan internasional merupakan suatu hal yang penting bagi suatu negara. Dengan melakukan perdagangan internasional dengan negara lain akan memberikan keuntungan dan membuat pertumbuhan ekonomi negara tersebut secara langsung berupa pengaruh terhadap alokasi sumber daya maupun secara tidak langsung seperti banyaknya investor yang masuk kenegara tersebut. semua bentuk hambatan atau gangguan pada perdagangan internasional harus dihindari atau akan mengganggu jalannya aktivitas perdagangan tersebut. Pada tahun 1995 terbentuk organisasi peragangan dunia atau WTO (World Trade Center). WTO berperan besar dalam mempromosikan perdagangan bebas didunia ini. (Trianto, 2016)

Tujuan utama dibentuknya WTO ini untuk mendorong dan mengembangkan liberalisasi perdagangan dan menyediakan sistem perdagangan dunia yang aman. Disamping itu, WTO juga berperan besar dalam menjalankan aturan yang telah ditetapkan dalam setiap perjanjian perdagangan dunia seperti GATT (General Agreement on Traffic and Trade). Salah satu perjanjian dalam WTO menyatakan bahwa semua negara didalam perdagangan bebas itu sama. Ini menjadikan negara-negara berkembang bersaing dengan negara-negara maju dan membuat negara miskin untuk mempertahankan ekonomi mereka dan ikut bersaing di perdagangan Internasional.

Dalam konteks perekonomian terbuka, perdagangan internasional merupakan hal yang penting yang meliputi ekspor, impor dan dana aliran negara menjadi hal yang berpengaruh besar bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Bagi Indonesia strategi ekspor dan impor telah dipilih sejak tahun 1980-an. Bagi negara yang sedang berkembang, dimana pembentukan modal dalam negeri kurang cukup untuk membiayai program pembangunan yang direncanakan dan untuk mencapai tingkat pertumbuhan tertentu, aliran modal juga merupakan kesempatan guna memperoleh dana pembiayaan pembangunan ekonomi.

Manfaat lain dari intergrasi ekonomi ke dalam perdagangan internasional bagi negara berkembang, adalah terciptanya akses ke dalam tabungan internasional yang mungkin terjadi peningkatan investasi (yang mengakibatkan kemajuan industri dan pertumbuhan pendapatan nasional), serta peningkatan efisiensi dan transfer teknologi dan juga keahlian finansial negara tersebut. (IMF, 1997). Selain investasi lain yang bersifat langsung, komponen lain dari arus modal swasta, yang paling penting dan juga pertumbuhannya paling cepat selama dekade 1990-an adalah investasi portofolio (portofolio investment). Meningkatnya liberalisasi atas pasar finansial domestik di berbagai negara berkembang dan kian terbukanya pasar – pasar tersebut terhadap para investor asing, mengakibatkan terus melonjalnya arus investasi portofolio swasta yang kini meliputi sepertiga dari total arus permodalan netto yang masuk ke negara–negara berkembang.

Dalam jurnal (Afin et al., 2005) Pada dasarnya alasan suatu negara melakukan perdagangan internasional dengan negara lainnya adalah sama. Alasan tersebut yaitu untuk memperoleh keuntungan dari pertukaran barang dan jasa yang dihasilkan dari spesialisasi pada bidang yang memiliki keunggulan komparatif pada masing-masing negara tersebut. Spesialisasi yang dilakukan dapat meningkatkan standar kehidupan. Sedangkan investasi asing dianggap sebagai elemen utama perkembangan industri dan pertumbuhan ekonomi pada negara host. Selain sebagai modal masuk, investasi asing mempunyai efek spillover berupa transfer teknologi asing, kemampuan manajerial, dan perbaikan daya saing secara internasional bagi perusahaan domestik. Sehingga menurut Keller dan Yeaple (2003), investasi asing dan perdagangan internasional telah sejak lama menjadi sumber utama transfer teknologi internasional. Glorg dan Greenway (2001) dan Saggi (2000) berpendapat bahwa banyak penelitian yang dilakukan untuk mengukur eksternalitas dari perdagangan internasional dan investasi asing namun banyak pula yang bertentangan pada hasil penelitian. Iyer, Krisna G, dkk (2005) menjelaskan kemungkinan alasan untuk ambiguitas hasil empiris tersebut adalah adanya perbedaan antara eksternalitas teknologi dan eksternalitas efisiensi yang berhubungan dengan perdagangan internasional dan aliran FDI. Dua hal yang membedakan adalah eksternalitas teknologi mempertinggi nilai kapabilitas teknologi dari suatu perekonomian, sedangkan eksternalitas efisiensi memberikan kontribusi utilitas yang lebih baik dari sumberdaya yang telah ada, termasuk teknologi. Perbedaan dua tipe eksternalitas tersebut sangat penting, tidak hanya untuk mengukur eksternalitas tetapi juga suatu pemahaman tentang kondisi yang dibutuhkan untuk memaksimalkan keuntungan dari perdagangan internasional dan aliran FDI.

Pada dasarnya, investasi portofolio ini terdiri dari pembelian pihak asing atas saham-saham, obligasi, sertifikat deposito, commercial paper alias surat promes yang diterbitkan oleh pemerintah atau swasta di negara – negara berkembang.. (Todaro, 2004,180). Pesatnya aliran modal tersebut merupakan upaya para investor dalam memperbesar keuntungan sekaligus mendiversifikasikan keuntungan bentuk investasi sehingga dengan demikian memperkecil resiko.

Hal tersebut dilakukan dalam rangka menghadapi ketidakpastian adanya gejolak ekonomi, sosial, politik di berbagai negara, sehingga para investor dapat terhindar atau meminimalkan risiko dalam menginvestasikan dananya. Maka pemerintah sedang mencari solusi lima masalah yang banyak dikeluhkan investor selamaini. Lima hal tersebut adalah : 1. Masalah Supremasi Hukum, 2. Masalah Perburuan 3. Masalah Pajak 4. Bea Cukai 5. Infrastruktur. (Luthfi, Sindo, 21 Maret 2006).

Dalam jurnal (Kuliah & Kuliah, 2019) Pertumbuhan perekonomian di Indonesia juga didorong dengan adanya perdagangan dan investasi Asing. Hal ini seiring dengan diperkuatnya program pemerintah Indonesia yang membuat kebijakan melalui RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) yang didalamnya juga turut mendorong peningkatan iklim investasi dan kerjasama perdagangan internasional. Investasi dan kerjasama perdagangan merupakan komponen penting bagi Indonesia untuk meningkatkan perekonomian dalam negeri.

Indonesia adalah negara berkembang yang memiliki sistem perekonomian terbuka, yang memungkinkan kondisi perekonomiannya mendapat pengaruh dari luar negeri selain pengaruh dari dalam negeri itu sendiri. Gejolak-gejolak yang terjadi di dunia internasional berupa perubahan tingkat harga, tingkat suku bunga, maupun nilai tukar dan inflasi akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian. Karena itu tingginya suku bunga perbankan menyusul tingkat inflasi yang tinggi akibatnya pertumbuhan ekonomi melambat. Guna menggenjot pertumbuhan ekonomi di butuhkan investasi. Modal Salah satu faktor yang berpengaruh pada perubahan nilai tukar adalah aliran investasi langsung ke Indonesia. Perubahan aliran investasi langsung ini berakibat pada perubahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

B. Rumus Masalah

1. Apa perdagangan internasional dan ekonomi dunia?
2. Apa gambaran investasi internasional?
3. Apa teori investasi internasional?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui perdagangan internasional dan ekonomi dunia
2. Untuk mengetahui gambaran investasi internasional
3. Untuk mengetahui teori investasi internasional

BAB II

PEMBAHASAN

A. PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN EKONOMI DUNIA

Definisi perdagangan Internasional dan pertumbuhan ekonomi

1. Perdagangan internasional merupakan kegiatan menukar barang atau jasa antara individu dengan individu, individu dengan pemerintah atau antara negara satu dengan negara lainnya dipasar dunia dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan mencari keuntungan (Wikipedia).

2. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian secara bertahap menjadi lebih baik selama periode tertentu, atau juga kenaikan kapasitas produksi suatu negara. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan bentuk keberhasilan pembangunan ekonomi.

Teori tentang perdagangan ini terkenal dan diperkenalkan oleh ekonom terkemuka Adam Smith, yang membuat teori yang disebut sebagai absolute advantage theory. Smit memandang bahwa kecenderungan perdagangan internasional adalah sama dengan perdagangan pada umumnya (adanya barter, pertukaran, dan lain-lain). Sebaliknya, di setiap perdagangan jelas kepentingan pribadi telah dicari oleh masing-masing pedagang, karena hal tersebut yang menjadi motif dari perdagangan internasional, namun bukan hanya pelaku usaha yang mendapatkan keuntungan, tetapi juga bisa dimanfaatkan secara keseluruhan dalam perdagangan internasional dalam jurnal (Prakasa, 2018)

Teori perdagangan internasional

1. Adam smith

Adam Smith menyatakan bahwa jika suatu negara dapat memproduksi suatu barang dengan harga yang lebih rendah dibandingkan negara lain maka negara tersebut akan memperoleh keuntungan mutlak. Menurut teori ini jika harga barang dengan jenis sama tidak memiliki perbedaan di berbagai negara maka tidak ada alasan untuk melakukan perdagangan internasional.

2. Ricardian

negara mengkhususkan dalam memproduksi apa yang mereka paling baik produksi. Tidak seperti model lainnya, rangka kerja model ini memprediksi di mana negara-negara akan menjadi spesialis secara penuh dibandingkan memproduksi bermacam barang komoditas. Juga, model Ricardian tidak secara langsung memasukan faktor pendukung, seperti jumlah relatif dari buruh dan modal dalam negara.

3. Heckscher-Ohlin

Teori ini berpendapat bahwa pola dari perdagangan internasional ditentukan oleh perbedaan dalam faktor pendukung. Model ini memperkirakan kalau negara-negara akan mengekspor barang yang membuat penggunaan intensif dari faktor pemenuh kebutuhan dan akan mengimpor barang yang akan menggunakan faktor lokal yang langka secara intensif. Masalah empiris dengan model H-o, dikenal sebagai Pradoks Leontief, yang dibuka dalam uji empiris oleh Wassily Leontief yang menemukan bahwa Amerika Serikat lebih cenderung untuk mengekspor barang padat karya dibanding barang padat modal dan sebagainya.

4. Faktor spesifik

Dalam model ini, mobilitas buruh antara industri satu dan yang lain sangatlah mungkin ketika modal tidak bergerak antar industri pada satu masa pendek.

5. Model gravitasi

menyajikan sebuah analisis yang lebih empiris dari pola perdagangan dibanding model yang lebih teoritis diatas. Model gravitasi, pada bentuk dasarnya, menerka perdagangan berdasarkan jarak antar negara dan interaksi antar negara dalam ukuran ekonominya. Model ini telah terbukti menjadi kuat secara empiris oleh analisis ekonometri. Faktor lain seperti tingkat pendapatan, hubungan diplomatik, dan kebijakan perdagangan juga dimasukkan dalam versi lebih besar dari model ini.

Dalam jurnal (Heller & Watts, 2020)Pemasaran internasional adalah sebuah kegiatan tambahan yang di lakukan setelah melakukan pemasaran namun beda halnya karena kegiatan ini terjadi di luar batas negara asal si pemasar tersebut. Pemasaran internasional sangat penting karena merupakan operasi organisasi yang harus di integrasikan dengan operasional dan sumberdaya yang ada. Dalam menghadapi tantangan internasional di hadapi pada tiga strategi yaitu ada diferensiasi, cost leadership, dan focus . dimana strategi itu disusun sesuai dengan arah kemana produk tersebut mau mencitrakan mereka. Manajer pemasaran internasionala harus bisa menghadapi isu-isu serta perubahanperubaham kebijakan dari harga maupun produk.

Faktor pendorong perdagangan internasional

❖ Perbedaan sumberdaya alam

Sumberdaya yang dimiliki oleh suatu negara tentu berbeda dngan negara lain oleh karena itu perdagangan internasional sangat diperlukan oleh suatu negara.

❖ Perbedaan teknologi

Teknologi sebuah negara maju tentu berbeda dengan negara berkembang oleh karena itu negara berkembang biasanya mengimpor barang dari negara maju

- ❖ Keinginan untuk meningkatkan pendapatan negara

Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga diperlukan pasar bebas untuk menjual barang tersebut

- ❖ Penghematan biaya produksi

Suatu negara biasanya mempromosikan barang hasil produksinya dalam perdagangan internasional memungkinkan menghemat biaya produksi

- ❖ Keinginan menjalin hubungan dengan negara lain

Era globalisasi seperti sekarang sangat tidak memungkinkan suatu negara dapat berdiri sendiri

- ❖ Selera masyarakat yang tinggi

Biasanya masyarakat lebih menginginkan barang hasil produksi negara lain daripada hasil produksi negara sendiri

- ❖ Untuk memenuhi kebutuhan barang dalam negeri

Manfaat perdagangan internasional bagi negara

- ❖ Sumber Devisa

Selain mendapatkannya dari TKA, devisa juga dapat diperoleh dengan melakukan perdagangan internasional karena dengan melakukannya negara bisa mendapatkan mata uang asing Seperti Dollar, Euro, Yen dll

- ❖ Memperluas lapangan pekerjaan

Proses perdagangan internasional khususnya ekspor juga membutuhkan tenaga kerja oleh karena itu ini sangat bermanfaat bagi negara

- ❖ Meningkatkan kualitas konsumsi

Perdagangan internasional memungkinkan industri kualitas dalam negeri untuk meningkatkan kualitas barang untuk bisa bersaing dipasar bebas.

- ❖ Menambah pasar dan keuntungan

Dengan adanya perdagangan internasional suatu perusahaan tidak perlu takut jika ada kelebihan produksi karena bisa menjualnya di pasar internasional

- ❖ Peningkatan teknologi

Negara berkembang teknologinya biasanya masih belum semaju negara maju oleh karena itu dengan adanya perdagangan internasional memungkinkan untuk melakukan pelatihan Sehingga dapat mengejar ketertinggalan teknologi suatu negara.

Hambatan perdagangan internasional

Selain banyak manfaat bagi sebuah negara, Perdagangan internasional juga mempunyai banyak hambatan, berikut beberapa hambatan dalam perdagangan internasional

❖ Perbedaan mata uang

Nilai mata uang setiap negara pasti berbeda. Jika mata uang pengekspor berbeda jauh lebih besar maka negara pengimpor pasti merasa terbebani jika harus membayar sesuai dengan mata uang tersebut dan bukannya untung malah harus mengeluarkan biaya yang cukup besar

❖ Kualitas SDM rendah

Jika kualitas SDM suatu negara rendah maka barang hasil produksinya pun akan rendah hal ini membuat negara tersebut sulit bersaing di pasar bebas karena akan kalah dengan kualitas barang dari negara lain

❖ Terjadi perang

Perang membuat hubungan suatu negara menjadi hancur dan membuat ekonomi negara yang berperang menjadi terpuruk karena kas negara lebih diutamakan untuk keperluan perang.

❖ Munculnya Mafia-mafia Ekonomi

Shadow ekonomi atau pasar gelap sangat mengganggu jalannya perdagangan internasional karena mereka akan menggunakan cara apa saja untuk mendapatkan barang dan biasanya mereka menguasai jalannya perekonomian daripada negara itu sendiri.

Dampak positif dan negatif perdagangan internasional bagi Indonesia

Segala sesuatu pasti mempunyai dampak positif dan negatif begitu juga dengan perdagangan internasional pasti juga memiliki kedua hal tersebut, dan apa saja dampak bagi Indonesia berikut paparannya

A. Dampak positif

- Menambah hubungan harmonis antar negara

Jika aktivitas perdagangan internasional berjalan sesuai kesepakatan kedua negara maka akan menciptakan sebuah kepercayaan dari negara lain

- Menambah lapangan pekerjaan

Seperti yang sudah saya sebutkan di atas, perdagangan internasional juga membutuhkan tenaga pekerja dengan adanya lapangan pekerjaan yang luas akan tercipta kesejahteraan sosial

- Mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya

Jika masyarakat menginginkan Sesuatu barang tetapi barang tersebut sulit didapatkan di negara itu maka perdagangan internasional lah solusinya

B.Dampak negatif

- Ketergantungan terhadap negara lain

Hal ini disebabkan karena biasanya barang luar negeri lebih berkualitas daripada barang dalam negeri

- Melemahkan Rupiah

Apabila impor lebih besar daripada ekspor akan mempengaruhi nilai mata uang rupiah maka dari itu memakai produk dalam negeri sangat penting untuk negara

Kebijakan perdagangan internasional

a.Kebijakan kouta

Biasanya kebijakan ini diterapkan untuk melindungi barang dalam negeri agar tidak kalah bersaing dengan produk luar

b.Tarif pajak

Pajak barang luar negeri biasanya lebih besar daripada barang dalam negeri lagi-lagi kebijakan ini bertujuan untuk melindungi barang dalam negeri agar tidak kalah bersaing dengan produk luar

c.Politik dumping

Kebijakan ini merupakan diskriminasi harga secara internasional dengan cara menentukan harga lebih rendah untuk barang luar negeri dan harga lebih murah untuk penjualan dalam negeri, tujuannya adalah untuk memperluas dan menguasai pasar dengan mudah.

d.Larangan ekspor

Pemerintah biasanya mengeluarkan kebijakan ini jika adanya kegiatan ekspor yang tidak sesuai pertimbangan ekonomi, politik dan sosial tetapi kebijakan ini biasanya dilakukan hanya sewaktu-waktu saja

e.Larangan impor

sudah seharusnya sebuah negara melindungi barang dari dalam negeri maka dari itu kegiatan impor yang berlebihan akan merusak pasar dalam negeri dan juga untuk menghemat devisa.

Dalam jurnal (Suhendra et al., 2020)Perdagangan internasional merupakan salah satu dari banyaknya faktor yang mempengaruhi cadangan devisa negara, di mana perdagangan internasional memiliki peranan penting dalam peningkatan kesejahteraan dunia karena dapat dikatakan bahwa tidak ada satu negara di dunia yang tidak

melakukan perdagangan internasional. Dengan demikian, perekonomian menyebabkan setiap negara berusaha untuk mencapai surplus dalam neraca perdagangan internasionalnya. Semakin besar surplus yang dihasilkan maka semakin besar pula devisa yang masuk sehingga dapat menjadi sumber pemasukan kas negara yang pada akhirnya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan

Pertumbuhan ekonomi

Dalam jurnal (Indonesia et al., 2017) Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan perekonomian suatu negara menjadi lebih baik selama periode tertentu. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara maka akan cepat pula ketersediaan barang di negeri tersebut.

Faktor-faktor pertumbuhan ekonomi

- Sumberdaya manusia

Sumberdaya manusia berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara karena proses pembangunan suatu negara amat sangat bergantung kepada SDM yang dimiliki

- Sumberdaya alam

Negara berkembang biasanya bergantung kepada sumberdaya alam yang mereka miliki tetapi itu semua percuma jika tidak didukung dengan kualitas SDM yang baik

- IPTEK

Kemajuan teknologi juga penting bagi suatu negara, jika suatu negara mempunyai teknologi yang canggih pembangunan yang semula dilakukan oleh manusia dapat digantikan dengan mesin-mesin yang canggih untuk mempercepat proses pembangunan.

- Budaya

Budaya yang Rajin,ulet,rajin, kerja keras dan kerja cerdas dapat membuat negara dapat mempercepat proses pembangunan tetapi budaya seperti Egois,malas,anarkis,boros dan KKN dapat membuat perkembangan suatu negara menjadi lambat

- Modal

Modal sangat penting untuk dapat mengolah SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK dan juga dapat meningkatkan kualitas produktivitas negara.

➤ Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui UMKM

pertumbuhan ekonomi melalui UMKM juga penting bagi suatu negara, disini saya akan memperlihatkan pertumbuhan ekonomi melalui UMKM yang ada di provinsi saya tepatnya di Jawa timur. Perekonomian di Jawa timur menunjukkan perkembangan yang cukup baik.hal itu terlihat dari besaran angka pertumbuhannya pada tahun 2015 sebesar

5.05% sedangkan tahun 2016 sebesar 5.34%.hal ini disebabkan oleh meningkatnya ekspor produk unggulan Jawa timur seperti pertanian, pertambangan dan industri.Melihat kondisi perekonomian Jawa timur yang cukup baik dan berpihak kepada peningkatan perekonomian rakyat maka ini menjadi peluang bagi pelaku usaha UMKM untuk meningkatkan usahanya dan jika ini dicontoh oleh semua provinsi di Indonesia maka akan terjadi pemerataan ekonomi dan dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

➤ Hubungan Perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi

Dalam jurnal (Ivandrew, 2020)Perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan karena melalui pasar bebas atau Perdagangan internasional pertumbuhan ekonomi suatu negara bisa meningkat.melalui kegiatan perdagangan internasional seperti ekspor dan impor barang ke negara lain dapat meningkatkan pendapatan negara tersebut dan jika pendapatan meningkat makan pembangunan infrastruktur yang ada di negara itu akan cepat selesai.

Perekonomian beberapa negara biasanya mengandalkan ekspor mereka. Misalnya negara di timur tengah sangat mengandalkan minyak untuk mensejahterakan rakyatnya dengan cadangan minyak yang besar membuat mereka dapat mempertahankan ekonomi negara mereka. Selain minyak beberapa negara-negara lain juga mengandalkan pendapatan dari barang-barang seperti produk pertanian, logam mulia dan teknologi itu menunjukkan bahwa perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang cukup penting untuk sebuah negara. Faktor lain yang membangun hubungan ini adalah peningkatan produktivitas.

Ketika ada permintaan barang yang tinggi untuk negara-negara yang menghasilkan produk tersebut secara otomatis akan meningkatkan produksi barang tersebut dan menjadi peningkatan pendapatan dan ekonomi negara. Perdagangan internasional juga memberikan kontribusi bagi pembangunan infrastruktur dalam rangka mempertahankan negara. Oleh karena itu setiap negara menurut saya wajib melakukan perdagangan internasional untuk mempertahankan negranya apa jadinya jika suatu negara tidak melakukan perdagangan internasional sama sekali, tidak ada bantuan dari negara lain jika terjadi keadaan genting dinegara tersebut karena minimnya aktivitas internasional negara tersebut melakukan perdagangan internasional tidak ada ruginya bagi suatu negara.

Ekspor

Dalam jurnal (Bruto & Indonesia, 2019) Pengertian Ekspor adalah penjualan barang ke luar negeri dengan menggunakan sistem pembayaran, kualitas dan syarat yang telah disetujui oleh pihak eksportir dan importir secara legal. Perdagangan juga dapat memperbesar kapasitas konsumsi suatu negara serta membantu berbagai usaha untuk melakukan pembangunan dan meningkatkan peranan sektor yang mempunyai keunggulan komperatif karena efesiensi dalam faktor produksi. Nopirin menyatakan bahwa ekspor berasal dari suatu produksi dalam negeri dijual dipakai oleh penduduk luar negeri, maka ekspor merupakan injeksi ke dalam aliran pendapatan seperti halnya investasi. (Syaikhu, 2010:14) Salah satu komponen dalam perdagangan internasional; yaitu ekspor, sering disebut juga sebagai komponen pembangunan utama (export-led-development) artinya ekspor memegang peranan utama dan signifikan terhadap proses pembangunan suatu bangsa.

Impor

Impor adalah pengiriman dagangan dari luar negeri ke pelabuhan diseluruh wilayah Indonesia kecuali wilayah bebas yang dianggap luar negeri, yang bersifat komersial maupun yang bukan komersial. Barang-barang luar negeri yang diolah dan diperbaiki didalam negeri dicatat sebagai barang impor meskipun barang tersebut akan kembali keluar negeri (Hamdani; Seluk-beluk Perdagangan Ekspor-Impor. Jakarta 2007. Hal 15). Dalam statistik perdagangan internasional impor sama dengan perdagangan dengan cara memasukan barang dari luar negeri kedalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku

B. GAMBARAN INVESTASI INTERNASIONAL

Dalam jurnal (Syaifullah et al., 2019) Investasi berasal dari kata invest yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal. Secara umum investasi atau penanaman modal dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (natural person) maupun badan hukum (juridical person) dalam upaya untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (cash money), peralatan (equipment), aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian (Ana Rohmatussa'dyah & Suratmam, 2017).

Dalam jurnal (Iv & Umum, 2010) Penanaman modal asing (PMA) merupakan pemindahan modal dari suatu negara ke negara lain. Modal yang dialirkan dari negara satu ke negara lainnya dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi, dan juga lebih produktif, yang hasilnya nanti diharapkan dari aliran modal

internasional atau modal asing ini adalah untuk meningkatkan output dan kesejahteraan di suatu negara.

Dalam jurnal (Henri, 2018) Di Indonesia peraturan tentang penanaman modal asing sebenarnya sudah di atur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing, namun pada tahun 1970 peraturan terkait penanaman modal asing diperbarui, hal ini dapat dilihat dengan adanya undang-undang nomor 11 tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan, hingga pada tahun 2007 peraturan ini kembali diperbarui, dengan adanya undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal atau investasi, serta diatur dengan peraturan presiden nomor 77 tahun 2007 tentang daftar bidang usaha terbuka dan tertutup dengan persyaratan di bidang penanaman modal sebagaimana peraturan presiden nomor 111 tahun 2007 tentang perubahan peraturan atas persetujuan presiden nomor 77 tahun 2007, dan yang terakhir ditambahkan dengan perpres nomor 36 tahun 2010 tentang bidang usaha terbuka dan tertutup dengan persyaratan terkait penanaman modal itu sendiri. 41

c. gambar 4.1

d. realisasi penanaman modal asing (PMA) di Indonesia (Juta US\$)

Sumber: Badan Pusat Statistika Provinsi DIY, 2016

Investasi asing atau penanaman modal asing di Indonesia mengalami perkembangan yang tidak terlalu signifikan, dan cenderung berfluktuatif. Dapat dilihat pada gambar 4.1 diatas menunjukkan perkembangan penanaman modal asing di Indonesia yang dinyatakan dalam juta US\$ yang cenderung meningkat namun tidak

terlalu signifikan. Dapat dilihat pada tahun 2011 jumlah penanaman modal asing di Indonesia sebanyak 19.474,5 juta US\$ yang terpaut 5.090,2 juta US\$ dengan tahun 2012 yaitu besaran penanaman modal asingnya adalah 24.564,5 juta US\$. Begitu pula dengan tahun 2013 penanaman modal asing mengalami kenaikan sebesar 4.052,8 juta US\$, namun pada tahun berikutnya justru penanaman modal asing mengalami penurunan hingga pada angka 28.529,6 juta US\$, besarnya penanaman modal asing pada tahun 2014 menurun sebesar 87,8 juta US\$ walaupun pada tahun berikutnya penanaman modal asing mengalami kenaikan sebesar 746,2 juta US \$.

Investasi atau penanaman modal memiliki pengaruh penting dalam peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) di suatu negara, seperti yang diketahui besarnya PDB suatu negara tidak lepas dari adanya transaksi Internasional. Terus meningkatnya nilai ekspor yang ada di suatu negara akan diikuti dengan meningkatkan investasi asing yang masuk kedalam perekonomian di negara tersebut. Investasi di Indonesia tidak hanya dalam bentuk FDI (*Foreign Direct Investment*) saja namun terdapat FPI (*Foreign Portfolio Investment*). Salvatore (2007). menyatakan bahwa secara umum, sebuah Negara tidak boleh bergantung hanya pada perdagangan internasional saja, khususnya ekspor sebagai motor atau penggerak tunggal bagi pertumbuhan ekonomi yang ada di suatu negara. Kinerja perdagangan Indonesia yang tidak menentu harus diwaspadai oleh pemerintah Indonesia. Keuntungan tidak selalu didapatkan dari aktivitas perdagangan, sehingga pemerintah harus mulai memikirkan jalan lain sebagai alternatif guna mengantisipasi ketika aktivitas perdagangan tidak begitu baik. Salah satu usaha yang dapat dilakukan pemerintah adalah menarik investor asing untuk menanamkan modalnya ke Indonesia dalam bentuk FDI. Investasi dalam bentuk FDI yang masuk ke Indonesia ini diharapkan mampu untuk meningkatkan produktivitas sehingga pada akhirnya nanti dapat meningkatkan pendapatan nasional, baik itu dalam bentuk kenaikan ekspor maupun dalam bentuk peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). Investasi dalam bentuk FDI ini selain untuk meningkatkan produktivitas investasi dalam bentuk FDI di Indonesia ini juga diperlukan untuk pembangunan infrastruktur, dan juga agar dapat mendorong daya saing produksi nasional agar lebih baik.

Berbeda dengan investasi asing dalam bentuk FDI, penanaman modal asing atau investasi asing dalam bentuk portofolio atau FPI di Indonesia dibutuhkan agar dapat membantu perusahaan-perusahaan yang ada di pasar modal untuk mengembangkan usahanya agar lebih baik. Dengan adanya investasi dalam bentuk FPI ini maka modal

didalam perusahaan akan meningkat sehingga dapat dipergunakan untuk menambah alat-alat produksi dan lain sebagainya. Investasi portofolio di Indonesia yang dilakukan oleh para investor melalui pasar modal berasal dari saham dan surat utang seperti obligasi dan lain-lain.

Indonesia memiliki sumber daya alam yang begitu melimpah, baik sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya. Pada sumber daya alamnya Indonesia memiliki begitu banyak jenis komoditas yang melimpah, seperti pertanian, pertambangan, sektor kelautan, dan lain sebagainya. Tidaklah dengan sumber daya alam yang melimpah, sumber daya manusianya pun terbilang cukup banyak, dimanah ini dapat menjadi basis ketersediaan tenaga kerja dan pangsa pasar yang luas.

Realisasi (PMA) Penanaman Modal Asing di Indonesia Menurut Sektor (Proyek), Tahun 2015

Sumber: Badan Pusat Statistika Provinsi DIY, 2016

Gambar 4.3 menunjukkan persentase realisasi penanaman modal asing di Indonesia berdasarkan beberapa sektor pada tahun 2015. Pada gambar diatas ditunjukkan bahwa sektor yang lebih banyak dipilih oleh para investor untuk

menanamkan investasinya adalah pada sektor perindustrian, perdagangan besar dan eceran, hotel, restoran, serta jasa masyarakat, social dan perorangan. Sektor yang menjadi primadona dan paling banyak di pilih oleh para investor adalah sektor industri di Indonesia. Terbukti besarnya investasi asing dalam bentuk atau sektor industri dari Diagram 4.3 di atas sebesar 40% atau sebanyak 7.184 proyek dari total 17.738 proyek yang ada pada tahun 2015, diikuti dengan sektor perdagangan besar dan eceran, restoran dan hotel sebesar 27% atau sebanyak 4.757 proyek, serta sektor jasa masyarakat, social dan perorangan dengan persentase sebesar 10% atau sebanyak 1.804 proyek.

C. TEORI INVESTASI INTERNASIONAL

Dalam jurnal (Putri & Siladjaja, 2021) Investasi adalah segala pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan atau mempertahankan persediaan barang modal (capital stock) terdiri dari pabrik, mesin kantor, dan produk tahan lama lainnya (Dornbusch dan Fischer, 2004). Investasi yang lazim disebut dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal, menurut Sukirno (2002) adalah, "Merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat".

Dalam jurnal (Sugiyanto, 2020) Pemerintah mendefinisikan investasi sebagai suatu aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan bisnis internasional tidak lepas dari kegiatan investasi. Bahwa secara garis besar kegiatan bisnis internasional adalah ekspor-impor dan investasi. Arti harfiah dari investasi adalah penanaman modal dalam arti modal yang dimiliki pengusaha ditanamkan pada kegiatan yang produktif yang nantinya akan menghasilkan imbal hasil. Dalam investasi internasional ada beberapa macam teori yang biasa diaplikasikan yaitu :

- a) *Ownership Advantages Theories*. Teori ini menekankan bahwa perusahaan pemilik aset yang memiliki keunggulan kompetitif domestik dapat menggunakan keunggulannya tersebut untuk dapat menembus pasar luar negeri melalui penanaman modal asing (PMA).
- b) *Internalization Theories*. Teori ini menerangkan perusahaan meluaskan usahanya dengan memperhitungkan *transaction cost*. Jika biaya transaksi lebih besar didalam negeri, maka produksi di luar negeri lebih menguntungkan.

c) *Dunning Eclectic Theories*. Bagi perusahaan yang akan berinvestasi di luar negeri harus mempunyai beberapa keunggulan yaitu kepemilikan yang khas, internalisasi dan lokasi yang khas.

d) *Teori Keunggulan Monopolistik*. Investasi langsung luar negeri yang dilakukan oleh perusahaan dalam industri oligopolistik, memiliki keunggulan teknis dan keunggulan lain atas perusahaan pribumi.

e) Ketidakefektifan Pasar Produk dan Faktor Produksi. Keunggulan pengetahuan memungkinkan perusahaan yang melakukan investasi memproduksi suatu produk yang disukai konsumen sama dengan buatan lokal, dengan demikian perusahaan dapat mengendalikan harga jual dan lebih unggul dari perusahaan pribumi.

f) *Investasi Silang*. Investasi langsung luar negeri oleh perusahaan oligopoli di negara asal masing-masing sebagai tindakan pertahanan.

g) *The Follow-The-Leader Theory (Knickerbocker)*. Satu perusahaan yang bisa memasuki pasar dalam sifat pasar yang oligopolistik, maka perusahaan lain pun akan mengikuti.

h) *International Product Life Cycle Theory*. Daur produk terdiri dari masa awal, masa pertumbuhan, masa puncak dan masa jenuh. Jika produk suatu perusahaan yang telah

Dalam jurnal (Kartawinata et al., 2014) Investasi internasional mengacu pada aset dari satu negara ke negara lainnya. Aset ini termasuk modal, teknologi, manajerial dan infrastruktur pabrik. Ada dua jenis investasi lintas batas negara yaitu : a) Investasi Portofolio Internasional. Investasi portofolio internasional mengacu kepada kepemilikan pasif terhadap surat-surat berharga yang ada di luar negeri berupa saham dan obligasi dengan tujuan memperoleh tingkat pengembalian yang diinginkan. Para pemilik modal ini tidak aktif dalam pengelolaan aset yang diinvestasikan. Para investor luar negeri ini cenderung merancang jangka waktu yang pendek dalam kepemilikan aset ini. b) Investasi Langsung Luar Negeri. Investasi langsung luar negeri mengacu kepada strategi internasional, dimana perusahaan yang sudah mapan melakukan akuisisi terhadap aset-aset yang produktif yang ada di luar negeri. Investasi langsung luar negeri ini merupakan strategi masuk ke pasar luar negeri. Melalui investasi langsung luar negeri inilah, investor dapat memiliki seluruh atau sebagian kepemilikan perusahaan yang produktif. Perusahaan biasanya memiliki rencana jangka panjang untuk menginvestasikan modalnya di luar negeri.

sampai pada masa jenuh di pasar dalam negeri. Perusahaan tetap dapat mencari peluang menjual di negara lain dimana pasarnya masih tumbuh.

➤ INVESTASI LANGSUNG LUAR NEGERI

Menurut Krugman (1994) yang dimaksud dengan *Foreign Direct Investment* (FDI) adalah arus modal internasional dimana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain. Oleh karena itu tidak hanya terjadi pemindahan sumber daya tetapi juga pemberlakuan pengawasan terhadap perusahaan di luar negeri. Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dikeluarkan untuk menarik investasi asing guna membangun ekonomi nasional. Di Indonesia kewenangan untuk mengelola investasi asing ada di pihak Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam hal memberikan persetujuan dan izin atas investasi langsung luar negeri. Tujuan dari sebuah perusahaan asing melakukan FDI memang beragam, diantaranya adalah :

a) Mencari sumber daya

Dalam hal mencari sumber daya, sebuah perusahaan yang melakukan investasi luar negeri bertujuan untuk mencari sumber daya. Hal ini disebabkan karena perusahaan selalu mencari sumber daya yang paling murah dalam memproduksi barang atau jasa. Mencari sumber daya yang murah ini memang dapat dilakukan dengan cara melakukan investasi langsung luar negeri, dimana perusahaan dapat melakukan akuisisi perusahaan pemilik sumber daya di negara yang dituju atau dengan cara membuka/membuat anak perusahaan.

b) Mencari pasar

Investasi langsung luar negeri dapat menciptakan pasar yang baru bagi sebuah perusahaan. Perusahaan dapat semakin memperluas pasarnya. Investasi langsung luar negeri memungkinkan sebuah perusahaan untuk dapat menjual produknya lintas negara, lintas regional, bahkan sampai lintas benua.

c) Mencari aset strategis

Aset strategis merupakan salah satu tujuan dari dilakukannya investasi langsung luar negeri. Setiap perusahaan yang memiliki aset strategis tentunya akan memiliki daya saing yang lebih tinggi dibandingkan para pesaingnya. Hal ini menyebabkan perusahaan-perusahaan multinasional berlomba untuk menguasai aset strategis melalui investasi langsung luar negeri.

d) Mencari keamanan politis

Tujuan lain dari sebuah perusahaan melakukan investasi langsung luar negeri adalah perusahaan mencari keamanan politis. Hal ini tidak lepas dari faktor lingkungan politik

dan hukum yang seringkali berkaitan erat dengan sebuah perusahaan multinasional, dimana dalam setiap kegiatannya selalu diiringi dengan kepentingan politik negara yang bersangkutan. Metode yang sering digunakan oleh perusahaan asing dalam melakukan investasi langsung luar negeri adalah:

c) Mencari aset strategis

Aset strategis merupakan salah satu tujuan dari dilakukannya investasi langsung luar negeri. Setiap perusahaan yang memiliki aset strategis tentunya akan memiliki daya saing yang lebih tinggi dibandingkan para pesaingnya. Hal ini menyebabkan perusahaan-perusahaan multinasional berlomba untuk menguasai aset strategis melalui investasi langsung luar negeri.

d) Mencari keamanan politis

Tujuan lain dari sebuah perusahaan melakukan investasi langsung luar negeri adalah perusahaan mencari keamanan politis. Hal ini tidak lepas dari faktor lingkungan politik dan hukum yang seringkali berkaitan erat dengan sebuah perusahaan multinasional, dimana dalam setiap kegiatannya selalu diiringi dengan kepentingan politik negara yang bersangkutan. Metode yang sering digunakan oleh perusahaan asing dalam melakukan investasi langsung luar negeri adalah:

a) Joint venture

b) Merger dan Akuisisi dengan perusahaan yang telah eksis

c) Lisensi

d) Kontrak Manajemen

Ada beberapa pertimbangan dalam melakukan investasi langsung luar negeri diantaranya:

a) Paham prosedur investasi langsung

Prosedur investasi langsung dalam hal ini berarti setiap perusahaan yang melakukan investasi langsung luar negeri harus benar-benar memahami dan melaksanakan prosedur yang sudah ditetapkan oleh para pembuat kebijakan di negara tujuan, sehingga dalam kegiatan investasinya dilakukan dengan cara yang legal.

b) Menciptakan strategi promosi investasi

Perusahaan multinasional yang akan berinvestasi langsung di luar negeri harus bisa menciptakan strategi promosi investasi, hal ini karena semakin besar pasar yang akan didapatkan oleh perusahaan, maka akan semakin besar pula tantangan dari para pesaing.

c) Menjalinkan kemitraan yang efektif

Dalam melakukan investasi langsung luar negeri, perusahaan multinasional harus dapat mungkin menjalin kemitraan yang sangat efektif. Terlebih apabila perusahaan tersebut melakukan kegiatan *joint venture*, karena dalam *joint venture* harus ada pola kemitraan yang efektif, sehingga dapat terjadi sinergi antar pihak.

d) Memanfaatkan teknologi informasi

Teknologi informasi menciptakan berbagai kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan bisnis internasional. Seluruh kegiatan dapat menjadi efektif dan efisien. Perusahaan multinasional harus dapat menggunakan teknologi informasi semaksimal mungkin untuk menjaga persaingan dengan para pesaing.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perdagangan internasional merupakan kegiatan menukar barang atau jasa antara individu dengan individu, individu dengan pemerintah atau antara negara satu dengan negara lainnya dipasar dunia dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan mencari keuntungan .

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian secara bertahap menjadi lebih baik selama periode tertentu, atau juga kenaikan kapasitas produksi suatu negara. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan bentuk keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan perekonomian suatu negara menjadi lebih baik selama periode tertentu. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara maka akan cepat pula ketersediaan barang di negeri tersebut.

Faktor-faktor pertumbuhan ekonomi

Sumberdaya manusia, Sumberdaya alam, iptek ,Budaya ,Modal

Kegiatan bisnis internasional tidak lepas dari kegiatan investasi. bahwa secara garis besar kegiatan bisnis internasional adalah ekspor-impor dan investasi. Arti harfiah dari investasi adalah penanaman modal dalam arti modal yang dimiliki pengusaha ditanamkan pada kegiatan yang produktif yang nantinya akan menghasilkan imbal hasil.. Dalam investasi internasional ada beberapa macam teori yang biasa diaplikasikan yaitu :

- a) *Ownership Advantages Theories.*
- b) *Internalization Theories.*
- c) *Dunning Eclectic Theories..*
- d) *Teori Keunggulan Monopolistik.*
- e) Ketidaktelesmpurnaan Pasar Produk dan Faktor Produksi.
- f) *Investasi Silang.*
- g) *The Follow-The-Leader Theory (Knickboxer).*
- h) *International Product Life Cycle Theory.*

B. Saran

Menyadari bahwa penulis masih jauh dari kata sempurna, kedepannya penulis akan lebih fokus dan details dalam menjelaskan tentang maklah diatas dengan sumber sumber yang lebih banyak, yang tentunya dapat di pertanggung jawabkan. Untuk saran bisa berisi kritik atau saran terhadap penulisan yang juga untuk menanggapi terhadap kesimpulan dari bahasa makalah yang telah dijelaskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afin, R., Yulistiono, H., & Oktarani, N. A. (2005). *Efisiensi Perekonomian Negara-Negara Asean*. 261–296.
- Bruto, D., & Indonesia, D. I. (2019). Analisis Pengaruh Aliran Investasi Asing Dan Perdagangan Internasional Terhadap Produk Domestik Bruto Di Indonesia (2013.I – 2017.Iv). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(02), 94–107.
- Heller, P., & Watts, K. A. (2020). *Impact Economic on Virus n-Cov 2019*.
- Henri. (2018). No Title No Title No Title. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Indonesia, P. E., Rinaldi, M., & Seftarita, C. (2017). Analisis Pengaruh Perdagangan Internasional Dan Variabel Makro Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 4(1), 49–62.
- Iv, B. A. B., & Umum, G. (2010). *Investasi (Juta US \$)*. 41–45.
- Ivandrew, H. (2020). Pengaruh Perdagangan Internasional dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 03(02), 1–13.
- Kartawinata, B. R., Wardhana, A., & Syahputra. (2014). Bisnis Internasional. In *PT.Karya Manunggal Lithomas* (Issue August).
- Kuliah, M., & Kuliah, M. (2019). *No Title*. *April*, 33–35.
- Prakasa, S. U. W. (2018). Perdagangan Internasional dan HAM: Relasinya dengan Sustainable Development. *Jurnal Hukum Novelty*, 9(1), 36.
<https://doi.org/10.26555/novelty.v9i1.a9224>
- Putri, R. D. S., & Siladjaja, M. (2021). Pengaruh Perdagangan Internasional (Ekspor - Impor) dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Journal of Public Auditing and Financial Management*, 1(1), 13–26.
- Rinaldy, E., Ikhlās, D., & Utama, A. (2021). *Perdagangan Internasional: Konsep dan Aplikasi*. Bumi Aksara.

Sugiyanto, H. (2020). Analisis Investasi Pemerintah Pusat Pada Lembaga Keuangan Internasional. *Financial: Jurnal Akuntansi*, 6(2), 179–187.
<https://doi.org/10.37403/financial.v6i2.162>

Suhendra, A. D., Asworowati, R. D., & Ismawati, T. (2020). No Title. *Akrab Juara*, 5(1), 43–54. <http://www.akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/919>

Syaifullah, M., Fachrurazi, F., Achmad, F., Usman, S. A., & Wahyuni, R. (2019). Manajemen Strategi Galeri Investasi Syariah Dalam Meningkatkan Minat Mahasiswa Untuk Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 108. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i2.10037>

Trianto, M. L. (2016). *Perdagangan Internasional Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*.

